

política y educación

rol, fines y objetivos de la educación en un gobierno popular

por el prof. IVAN NUÑEZ
Superintendente de Educación

Una pregunta se hacen los educadores y muchas otras personas vinculadas al proceso educacional: **¿cuál será la política educacional del nuevo Gobierno?** Particularmente, quienes deseen incorporarse activamente a la promoción de los cambios revolucionarios iniciados en Chile, se preguntan: **¿qué hacer?, ¿cómo aportar?, ¿cuál ha de ser nuestra acción como elemento comprometido con el destino de nuestra educación?**

No pretendemos entregar recetas, sino elementos de juicio para toma de conciencia que precede a la acción. Porque la línea educacional del Gobierno Popular, aunque esquemáticamente prefigurada en el capítulo respectivo del Programa Básico ofrecido en la Campaña, emanará en definitiva de la voluntad orgánicamente expresada por los maestros, los estudiantes, los padres y demás fuerzas componentes de la comunidad escolar. No puede ser de otro manera. Si algo tenemos que rechazar de anteriores intentos de transformar la educación, es que la política resultaba de la voluntad de un gobierno representativo de intereses minoritarios y aun foráneos y se concretaba en medidas ordenadas desde arriba, como expresión consecuente del carácter de clase de dichos gobiernos.

Por el contrario, el nuevo régimen representa el interés de los trabajadores y manifiesta su disposición a incorporar realmente al pueblo organizado al ejercicio efectivo del Poder. La política educacional del Gobierno del Presidente Allende resultará de la práctica de la democratización educativa, generada y motorizada por la base social misma y sólo canalizada y concretada administrativamente por las autoridades del servicio. Tal democratización implica un masivo y responsable debate sobre el futuro educacional de Chile. A ese debate va dirigido este aporte.

FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL DEL GOBIERNO POPULAR

El primer fundamento es muy objetivo: está constituido por **la realidad educacional misma**, insertada por supuesto, en un curso histórico-social dado.

Por lo mismo, nuestro primer paso ha de ser el análisis crítico —y no meramente descriptivo— del sistema educacional con la debida comprensión de las variables económico-sociales, políticas y culturales que lo determinan. Nuestro segundo paso ha de ser una toma de posición frente a esa realidad; a nuestro juicio debe ser tajante: o nos pronunciamos por la conservación de las estructuras, o nos pronunciamos por su reemplazo.

Si nos hemos definido por el reemplazo del sistema, nos acercamos al segundo fundamento de una política educacional para un Gobierno Popular: el camino a transitar y la meta por alcanzar. Camino que, como lo demostrará el enjuiciamiento de la realidad, no puede limitarse al terreno estrictamente pedagógico. Tendrá que ser un camino político antes que técnico.

La última experiencia reformista —la del gobierno del señor Frei— nos enseña que una renovación educacional no puede marginarse ni ser contradictorio con el contexto general del país. Se pretendió verbalmente, "modernizar" la educación, pero el país permanecía estagnado en su crecimiento económico, más que nunca colonizado, sujeto a violentas contradicciones sociales, dirigido por una tendencia que muy pronto despertó la desconfianza o el rechazo de la gran mayoría del pueblo. Se pretendía una reforma educacional en un cuadro de "revolución en libertad", pero desgraciadamente no hubo ni revolución ni libertad. En consecuencia, la renovación educativa sólo podía fracasar.

Si ahora queremos transformar las estructuras y prácticas educacionales, debemos contar con la transformación general de nuestra economía, sociedad y Estado. En otros términos, el segundo fundamento de la política educacional es el proceso de cambios revolucionarios que se inicia en Chile con el ascenso del Gobierno Popular.

EL SISTEMA EDUCACIONAL QUE HEMOS HEREDADO

El Gobierno Popular se ha hecho cargo de un aparato educacional en profunda crisis.

La burguesía dominante construyó un sistema a su imagen y semejanza: **elitista**, estructurado para permitir el acceso a los niveles superiores de formación sólo a sus hijos o a los hijos de la clase media acomodada que en su nombre ha estado administrando la nación, en tanto que a los hijos de las clases explotadas no les garantizaba más de tres o cuatro años de escolaridad promedio y dejando, incluso, vastos sectores al margen de toda educación sistemática; **anti-democrático**, no sólo por la forma y carácter de la pirámide escolar, sino por la parcelación clasi-sista de las estructuras orgánicas del servicio y por el carácter centralizado y burocrático de su dirección, que expresa con ello la falsedad de una democracia política que en el fondo esconde una real dictadura de las minorías; **desnacionalizante**, como lo demuestra la historia plagada de importación de modelos y su presente impotencia para hacer frente a la colonización cultural y económica a que estamos sometidos, como reflejo del entreguismo de la clase dominante chilena a la gran burguesía monopolista internacional.

A este cuadro tradicional, hay que sumar los efectos distorsionantes de la supuesta reforma emprendida por el anterior gobierno, originada en consideraciones políticas ajenas al auténtico interés nacional y puesta en marcha en forma impositiva y sectaria. Esa "reforma" se inició con una bombástica campaña destinada a incorporar a la educación básica a grandes sectores de niños que permanecían fuera de ella. Se matriculó así una importante masa deteriorada, física, mental y socialmente, creando en ella expectativas que el sistema educacional, por razones internas y externas, no pudo satisfacer. Y no podía ser de otra manera, porque el problema fundamental radicaba en la **retención antes que la expansión**, retención que en profundidad sólo puede lograrse a través del cambio social.

Se programaron importantes mejoras técnicas. Pero todo intento de reformar una realidad en crisis —madura ya para una revolución— exaspera aún más esa crisis, en vez de lograr estabilización y racionalidad. En efecto, las mejoras técnicas recaían sobre un magisterio que las adoptó pasivamente o las rechazó; no por irresponsabilidad profesional, sino porque ese magisterio no fue interpretado por las autoridades, cuya conducta fue represiva y sectaria. Más aún, las innovaciones pedagógicas se ponían en marcha sobre un alumnado afectado en diversas formas y grados por la crisis general, económico-social y moral del país. Por último, no contaron con un basamento material y organizativo adecuado: edificación, material didáctico, condiciones de trabajo del profesorado, estructura de los establecimientos y los servicios educacionales, etc.

En suma, la "reforma" educacional, originada al margen de la realidad nacional, parcial y limitada en sus alcances, orientada hacia lo técnico antes que a lo social, había de

fracasar por su incompatibilidad con la situación del país y de la educación. Un balance detallado y profundo de ese intento es indispensable para fundar sobre sus enseñanzas la política educacional del Gobierno Popular.

EL CAMINO QUE EMPRENDE CHILE

El mandato presidencial del compañero Salvador Allende no es un hecho aislado ni casual. Resulta claramente de la tendencia de la historia contemporánea, esencialmente definida desde 1917, como **transición del capitalismo al socialismo**. Esta transición, que se da violenta e irreversiblemente por todas las latitudes, se materializa en nuestro continente desde 1959 con la Revolución Cubana y en Chile, con la instauración del Gobierno de la Unidad Popular.

Chile no podía permanecer al margen de la historia. Como país capitalista experimenta las mismas contradicciones que el conjunto de países del mismo régimen, agudizado aquí por la dependencia y el subdesarrollo, como en el resto de Latinoamérica, África y Asia.

Los pueblos coloniales y dependientes han estado movilizándose, principalmente desde la II Guerra Mundial, en procura de soberanía, desarrollo y justicia. Frente a ellos se han ofertado 2 vías principales: una, que se ha limitado a la conquista de la independencia formal, a la instauración de precarias e inestables instituciones democráticas y a la implementación de reformas que no han alterado la estructura capitalista y más bien, han reforzado los lazos de la dependencia que los atan a las metrópolis imperialistas; otras, que al construir revolucionariamente el socialismo, significa altiva y solidaria autodeterminación, desarrolla las fuerzas productivas, subvierte las injustas estructuras sociales y promueve nuevas y superiores formas democráticas.

El pueblo chileno escogió libremente el segundo camino. Es decir, rechazó el reformismo neo-capitalista —impulsado en nuestra región por la Alianza para el Progreso— y se pronunció por una **transformación revolucionaria**. Así lo estipuló el Programa Básico de la Unidad Popular que, interpretando adecuadamente la exigencia de la realidad, advierte que no se trata de luchar por la sustitución de un Presidente o de un partido por otros, sino del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a la clase obrera, a los campesinos y a las capas medias progresistas.

El contenido de esta transformación revolucionaria es el **reemplazo del régimen capitalista por el socialista**, empezando por destruir el dominio de los imperialistas, de los monopolios y de la oligarquía terrateniente. Así lo plantea el Programa y así lo garantiza la presencia decisiva de la clase obrera en la escena social chilena.

Nuestra revolución es **nacional**, por cuanto aunque abierta a la experiencia internacional de los pueblos que se liberan y solidarizando con ellos, no enajena su derecho a la autodeterminación. Por el contrario, busca afirmar plenamente la personalidad de Chile y se apoya, en su metodología, en el conocimiento y respeto de la peculiaridad nacional. Así se explica el carácter pluripartidista de su dirección política y el aprovechamiento de la particular tradición legal del país para iniciar las transformaciones que en otras partes están violentamente negadas a los pueblos.

Nuestra revolución es **democrática**, en un sentido cualitativamente distinto al de las estructuras y prácticas formales de la democracia burguesa. No sólo se mantienen

y vigorizan las libertades y derechos por los cuales el pueblo ha luchado durante largo tiempo, sino que busca la incorporación concreta de las masas al poder económico y político, afirmando la realidad de la democracia en el dominio popular de las riquezas básicas y de las fuerzas productivas y los servicios fundamentales, tendiendo al reemplazo del poder del dinero por el poder del trabajo. De esta manera la democracia se convierte en un hecho práctico y accesible a las mayorías y deja de ser una mascarada al servicio de las minorías.

La educación no debe seguir a espaldas del proceso de cambios revolucionarios que se ha iniciado en Chile. Probablemente, más de algún educador no comporta la orientación que este proceso tiene. Pero es una orientación adoptada soberana y democráticamente por el pueblo. Si éste es el plan de vida de la nación, el sistema educacional tendrá que colocarse a su servicio y, a la vez, recibir sus efectos.

Las leyes, decretos, planes y programas y otros documentos emanados de las autoridades educacionales siempre han insistido en la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades sociales. Por otra parte, la gran mayoría de los trabajadores de la educación así lo entiende y lo acepta conscientemente. Las organizaciones sindicales han postulado sistemáticamente que **la educación ya no puede ser un instrumento de conservación, sino una herramienta de transformación de la sociedad.** Ha llegado el momento de realizar este postulado, al mismo tiempo que empiezan a crearse las condiciones suficientes para que la propia educación se renueve radicalmente y puedan materializarse por fin las antiguas aspiraciones pedagógicas de los maestros y los técnicos y satisfacerse las necesidades educativas de la gran masa de la población.

UNA EDUCACION INTEGRADA AL PROYECTO SOCIALISTA DE VIDA NACIONAL

Partiendo de una evaluación crítica de la realidad económico-social y educacional de Chile y de nuestra adhesión consciente al camino socialista formulado inicialmente en el Programa Básico de la Unidad Popular, podemos quedar en condiciones de diseñar algunas líneas orientadoras de nuestro quehacer educacional en el próximo período.

Como primera respuesta al gran desafío, **la educación chilena ha de democratizarse**, en un triple sentido: primero, en cuanto a su extensión, no sólo responsabilizándose de atender sin discriminación a las nuevas generaciones en el sistema regular y asegurándoles la continuidad escolar, sino proyectándose audazmente hacia la comunidad, a través de un "sistema paralelo" para alcanzar a las edades inferior a la puerularia y superior a la adolescencia y para atender al desarrollo integral de los sectores más deprimidos de la población, asegurándoles su acceso a la cultura, al trabajo productivo y al poder; segundo, en cuanto a su estructura unificándola y racionalizándola, para eliminar todo vestigio de institucionalidad clasista; y tercero, como ya se ha planteado, reemplazando su gobierno autoritario y burocrático por otro genuinamente democrático, en el que participen decisivamente los maestros y también los estudiantes, los padres y demás fuerzas de la comunidad.

La democratización de la enseñanza, que se detalla en otros trabajos, es punto de partida e instrumento de la reorientación del contenido y finalidad de nuestro sistema, en función del proyecto socialista de vida nacional.

El Gobierno Popular luchará por rescatar el sistema educacional de la orientación e influencia de la burguesía y por convertirlo en una fuerza eficaz al servicio de los auténticos intereses de nuestro pueblo, expresados en los objetivos de la revolución socialista chilena que enuncia el Programa Básico de la Unidad Popular.

En una perspectiva histórica, necesitamos formar el Hombre Nuevo para la sociedad socialista, tarea que no es solamente pedagógica sino social. Ello significa para la educación, entre otras, las siguientes responsabilidades: Defender los valores de la solidaridad social frente al individualismo característico del sistema burgués. Incorporar el trabajo productivo a la educación, no tanto por su efecto economicista como por su virtud formativa, ya que a través del trabajo, relación positiva entre el hombre y la naturaleza, se puede organizar científicamente el conjunto del currículum. Afirmer la raigambre nacional, sin desmedro del sentimiento de unidad internacional de los pueblos que luchan por su liberación. Desarrollar la personalidad individual y colectiva, para capacitar para la incorporación activa y crítica al proceso de cambios. Posibilitar el acceso de las más amplias capas sociales a una concepción científica de la realidad, como base de su práctica productiva y de su conducta social y política. Reforzar la independencia económica y cultural, a través de un creciente desenvolvimiento de la investigación científica y tecnológica. Contribuir a la superación del deterioro físico, psíquico, y social de las capas más pauperizadas de nuestra población, mediante la integración de los programas educacionales con los de salud, vivienda y desarrollo social, mientras opera un mejoramiento sustantivo de los niveles de vida de dichas capas, como resultado de la construcción socialista. Abrir al conjunto de nuestro pueblo las posibilidades de goce y creación en los más variados campos de la cultura: artes, literatura, pensamiento, etc., de manera de enraizar en la masa social el proceso de redefinición cultural de Chile, etc.

A su turno, la educación como sistema, se beneficiará de diversos efectos del proceso revolucionario. Por ejemplo: el impulso, a la vez crítico y creador de las masas movilizadas y responsabilidades del poder político y del gobierno educacional; de los recursos que a mediano plazo irá entregando la política de rescate de nuestras riquezas básicas, de desarrollo productivo y de redistribución de lo producido; de las posibilidades de una real planificación económica y social, apoyada en el control popular de las palancas fundamentales del poder, en la cual se puede insertar la planificación educacional, etc.

CONCLUSION:

La dialéctica concreta entre sociedad y educación, en el marco de la revolución socialista chilena, demostrará que sólo la sustitución de las estructuras económico-sociales, lograda a través de la incorporación de las grandes masas al poder, hace posible la materialización de las transformaciones educativas que las ciencias pedagógicas y la técnica del planeamiento han venido postulando casi en el vacío durante estas últimas décadas.

Es tarea de los trabajadores de la educación y de todos los sectores ligados a ella, tomar en sus manos la bandera de la democratización de nuestro sistema teniendo como perspectiva, la necesidad de integrarlo al proyecto socialista de vida nacional, como único camino de renovar y mejorar sustantivamente la educación chilena en función de los intereses del niño y del desarrollo social de los que nos definimos como portavoces.